

YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARI TAFAKKURINI RIVOJLANISHIDA TARIXNING O‘RNI

Akmaljonov Akbarjon Akmaljon o‘g‘li

Dadamirzayev Ahrorbek Obidjon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kun talabalari ongida milliy o‘ziga xoslikni shakllantirishda tarix fanining tutgan o‘rni va ahamiyati globallashuv davrida yoshlar tafakkurining shakllanishi halide fikrlar tahlil qilinadi. Shuningdek, tarixiy xotira, milliy qadriyatlar, madaniy meros hamda yoshlarning o‘zligini anglash jarayonidagi muhim omillar yoritib beriladi. Zamonaviy globallashuv sharoitida tarixiy bilimlarning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi va atroflicha fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Milliy o‘zlik, tarix, tarixiy xotira, talaba yoshlar, milliy qadriyatlar, globallashuv, madaniy meros, identifikatsiya, tarbiya, vatanparvarlik.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение истории в формировании национальной идентичности в сознании современных студентов. Также освещаются историческая память, национальные ценности, культурное наследие и важные факторы в процессе самосознания молодежи. Научным образом рассматривается роль исторических знаний в воспитании молодежи в условиях современной глобализации, приводятся всесторонние размышления и комментарии.

Ключевые слова: Национальная идентичность, история, историческая память, студенческая молодежь, национальные ценности, глобализация, культурное наследие, идентичность, образование, патриотизм.

Annotation: This article analyzes the role and importance of history in the formation of national identity in the minds of today's students. It also highlights historical memory, national values, cultural heritage, and important factors in the

process of youth self-awareness. The role of historical knowledge in the education of youth in the conditions of modern globalization is considered on a scientific basis and comprehensive thoughts and comments are made.

Keywords: National identity, history, historical memory, student youth, national values, globalization, cultural heritage, identification, education, patriotism.

Globalashuv jarayonlari jadallashib borayotgan hozirgi davrda yoshlarning milliy o‘zligini anglash masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Axborot texnologiyalarining rivoji va madaniyatlararo aloqalarning kengayishi natijasida yoshlarning dunyoqarashi tobora yangilanib, turli ta’sirlarga ochiq bo‘lib bormoqda. Shu bois, milliy o‘ziga xoslikni asrab-avaylash va uni izchil rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Talaba-yoshlar jamiyatning intellektual salohiyatini belgilovchi yetakchi qatlam sifatida millat kelajagini shakllantiruvchi asosiy kuchdir.

Shu nuqtai nazardan, ularning ongida milliy g‘urur, tarixiy xotira va o‘zlikni anglash tuyg‘ularini shakllantirish muhim ahamiyatga ega¹. Mazkur jarayonda tarix fani muhim o‘rin tutadi. Tarix nafaqat o‘tmish voqealarini o‘rganadi, balki xalqning ma’naviy merosi, qadriyatlar va ijtimoiy tajribasini o‘zida mujassam etadi. Tarixiy bilimlar orqali yoshlar o‘z milliy ildizlarini anglab, ajdodlar qoldirgan boy merosni chuqur tushunishga erishadi. Milliy o‘zlik esa shaxsning o‘zini muayyan millat vakili sifatida his etishi, uning tiliga, diniga, urf-odatlariga, madaniyati va tarixiga bo‘lgan munosabatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan, milliy o‘zlikni shakllantirish jarayoni tarixiy xotira, milliy qadriyatlar va madaniy meros bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, talaba-yoshlarning dunyoqarashida muhim o‘rin egallaydi².

Talaba-yoshlar milliy o‘zlikni anglash jarayonida tarixiy xotira, milliy qadriyatlar va madaniy meros kabi muhim omillarni chuqur idrok etish orqali o‘z identifikatsiyasini shakllantiradi. Bu jarayon shaxsning o‘zini muayyan millat vakili sifatida anglashi, uning ijtimoiy va ma’naviy pozitsiyasini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, globalashuv sharoitida turli madaniy oqimlarning kuchayib borishi yoshlarning dunyoqarashiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bois milliy o‘zlikni anglash ularni begonalashuvdan himoya qiluvchi, ma’naviy

barqarorlikni ta’minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo’ladi³. Tarix fani mazkur jarayonning asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Chunki tarixiy xotira orqali yoshlar ajdodlarining hayoti, ularning kurashlari, erishgan yutuqlari va boshdan kechirgan sinovlari haqida bilimga ega bo’ladi. Bu esa talabalarda vatanparvarlik, milliy g’urur hamda o’z xalqiga nisbatan hurmat tuyg’ularini shakllantiradi. Natijada, milliy o’zlik tushunchasi nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etuvchi ijtimoiy hodisaga aylanadi⁴. Shuningdek, madaniy meros milliy o’zlikni anglashning muhim tarkibiy qismi sifatida alohida o’rin tutadi. Me’moriy yodgorliklar, yozma manbalar, xalq og’zaki ijodi hamda an’anaviy bayramlar yoshlarning tarixiy ongini boyitadi. Talabalar ushbu meros orqali o’z xalqining boy tarixini chuqurroq anglaydi va uni asrab-avaylashga intiladi. Bu esa milliy o’ziga xoslikni saqlash va rivojlantirishning muhim shartlaridan biridir. Shuni alohida ta’kidlash joizki, tarixiy bilimlarni yoshlar ongiga samarali singdirish nafaqat ta’lim jarayonining sifati, balki tarbiyaviy yondashuvlarga ham bevosita bog’liqdir. Zero, tarixni chuqur anglagan yosh avlodgina o’z milliy qadriyatlariga sodiq, mustaqil fikrlovchi va ma’naviy barkamol shaxs sifatida shakllanadi.

Xulosa o’rnida aytishimiz mumkinki ahlillardan kelib bugungi globallashuv sharoitida talaba-yoshlarning milliy o’zligini anglash jarayonida tarix fanining o’rni beqiyos ahamiyat kasb etadi. Tarixiy bilimlar yoshlarning o’z ildizlarini anglashiga, ajdodlar merosini qadrlashiga hamda milliy qadriyatlarga sodiq bo’lib yetishishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, tarixiy xotira va madaniy meros orqali shakllangan milliy ong talabalarda vatanparvarlik, milliy g’urur va ijtimoiy mas’uliyat tuyg’ularini mustahkamlaydi. Shu bois, tarix fanini chuqur o’rganish va uni yoshlar ongiga samarali singdirish milliy o’ziga xoslikni saqlash va rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Abdullaev O., Rasulov B. *O‘zbekiston tarixi*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.

3. To‘xtayev B., Xudoyberdiyev A. *O‘zbekiston tarixi va madaniyati*. – Toshkent: Fan, 2020.
4. Ahmedov B. *O‘zbekiston xalqlari tarixi manbalari*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.